

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 8(114). С. 145-155.
Scientific Journal "Manager". 2025;(8/114):145-155.

Экономика и управление регионами, отраслями и межотраслевыми комплексами

Научная статья

УДК 338.46:001.895(470+571)

JEL: L8, O3, P1

<https://doi.org/>

ВАК 5.2.3. Региональная и отраслевая
экономика

ДЕТЕРМИНАНТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ РОССИИ

Евгений Николаевич Смирнов

Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского, Донецк, ДНР, Россия,
ens230583@gmail.com, <http://orcid.org/0000-0001-8151-5927>

Аннотация. В статье исследуется текущее состояние и тенденции изменения ключевых индикаторов инновационного развития предприятий сферы услуг России. Представлены результаты сравнительного анализа уровней инновационной активности предприятий ведущих отраслей российской экономики. Подробно проанализирована динамика интенсивности и эффективности затрат на инновационную деятельность в сфере услуг. Исследована структура затрат на инновации, обозначены основные источники финансирования инновационной деятельности предприятий сферы услуг. На основании проведённых исследований выявлены отраслевые особенности хозяйственной деятельности предприятий в сфере услуг, а также установлены детерминанты их инновационного развития: выраженное воздействие фактора инерционности, высокий потенциал дифференциации, значимость кооперационных связей в сфере инновационной деятельности, отсутствие чётких границ между продуктовыми и процессными инновациями, сокращённый цикл производства инноваций. На основе синтеза полученных данных сформулированы методологические принципы управления инновационным развитием предприятий сферы услуг.

Ключевые слова: инновационное развитие, детерминанты, инновационная активность, предприятия сферы услуг, продуктовые инновации, процессные инновации, принципы управления инновационным развитием

Для цитирования: Смирнов Е. Н. Детерминанты инновационного развития предприятий сферы услуг России // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 8(114). С. 145-155. <https://doi.org/>

Original article

DETERMINANTS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SERVICE SECTOR ENTERPRISES IN RUSSIA

Evgeny N. Smirnov

Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky, Donetsk, DPR, Russia, ens230583@gmail.com, <http://orcid.org/0000-0001-8151-5927>

Abstract. The article examines the current state and trends in key indicators of innovative development of service sector enterprises in Russia. The results of a comparative analysis of the levels of innovative activity of enterprises in leading sectors of the Russian economy are presented. The dynamics of the intensity and efficiency of innovation expenditures in the service sector are analyzed in detail. The structure of innovation costs is investigated, and the main sources of funding for innovation activities of service sector enterprises are identified. Based on the conducted research, sectoral features of economic activity of enterprises in the service sector are revealed, and the determinants of their innovative development are established: a pronounced impact of the inertia factor, high potential for differentiation, the importance of cooperation ties in the field of innovation, the absence of clear boundaries between product and process innovations, and a shortened innovation production cycle. Based on the synthesis of the obtained data, methodological principles for managing the innovative development of service sector enterprises are formulated.

Keywords: innovative development, determinants, innovative activity, service sector enterprises, product innovations, process innovations, principles of innovative development management

For citation: Smirnov E. N. Determinants of innovative development of service sector enterprises in Russia // Scientific Journal "Manager". 2025;(8/114):145-155. (In Russ.), <https://doi.org/>

Введение

Сфера услуг на сегодняшний день представляет собой один из ключевых и динамично развивающихся сегментов российской экономики. Благодаря своей способности быстро адаптироваться к меняющимся условиям рынка и достаточно высоким потенциалом для стабильного развития сфера услуг демонстрирует высокие показатели роста, опережая отрасли промышленности и сельского хозяйства. Ежегодные темпы прироста объёма платных услуг населению за последние пять лет (2019-2023 гг.) составляли 9,5 %¹. Увеличивается и вклад сферы услуг в формирования экономического потенциала страны. За этот же период добавленная стоимость предприятий сферы услуг в процентах от ВВП увеличилась с 54,17 до 57,53 %². Указанные тенденции свидетельствуют о значительных возможностях дальнейшего расширения данного сегмента экономики России и перспективах его качественного преобразования в будущем.

Традиционно сфера услуг не относится к отраслям с высоким уровнем инновационной активности предприятий. Так, удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность в 2023 году, составлял лишь 9,9 %. Для сравнения, в обрабатывающей промышленности данный показатель достигал 22,5 % [1, с. 10]. Вместе с тем современные тенденции, характеризующиеся активным проникновением

¹Федеральная служба государственной статистики. Росстат. URL: <https://rosstat.gov.ru>.

²The Global Economy. Business and economic data for 200 countries. URL: https://ru.theglobaleconomy.com/Russia/Share_of_services/.

цифровых технологий в сферу оказания услуг, позволяют говорить о формировании принципиально нового формата взаимодействия предприятий и конечных потребителей, который создаёт благоприятные условия для наращивания инновационного потенциала и повышения инновационной активности в отрасли. Следовательно, вполне естественно, что проблемы изучения современного состояния инновационной среды и особенностей инновационного развития предприятий сферы услуг как одного из перспективных секторов российской экономики сохраняют актуальность и привлекают повышенное внимание исследователей.

Вопросы теории и методологии инновационного развития предприятий являются предметом научных исследований многих отечественных учёных. Данная проблема поднимается в работах Е. С. Кравченко [2], Г. С. Мерзликиной [3], Т. Д. Самойловой [4]. Отдельные аспекты изучения особенностей инновационной деятельности предприятий сферы услуг раскрываются в трудах Н. В. Ващенко [5], Т. И. Клименко [6], Е. О. Пахомчиковой [7], Е. С. Тхор, С. А. Тхор, Е. И. Макаровой [8]. Тем не менее, вопросы исследования движущих сил и закономерностей инновационного развития предприятий сферы услуг изучены недостаточно глубоко, а накопленный научный материал является несистематизированным. Дополнительно отмечается недостаточность разработок, направленных на использование выявленных закономерностей в качестве методологической базы для формирования концептуальных основ эффективного управления инновационными процессами предприятий сферы услуг. Поэтому дальнейшее исследование заявленной проблематики является актуальным даже при наличии значительного числа опубликованных работ, а любые дополнительные научные изыскания сохраняют свою значимость для выработки надёжного методологического базиса управления инновационным развитием предприятий сферы услуг.

Цель и задачи исследования

Целью исследования является идентификация характерных особенностей и детерминант инновационного развития предприятий сферы услуг России, выступающих в качестве методологической основы для разработки концептуальных основ эффективного управления их инновационной деятельностью. Для достижения цели решены следующие задачи:

- 1) уточнено значение инноваций для реализации стратегических целей и перспектив развития экономики сферы услуг;
- 2) проведён статистический анализ состояния и выявленных тенденций изменения ключевых индикаторов инновационного развития предприятий сферы услуг России;
- 3) выявлены отраслевые особенности и детерминанты инновационного развития предприятий сферы услуг;
- 4) сформулированы методологические принципы управления инновационным развитием предприятий сферы услуг.

Методы исследования

Теоретической базой проведённого исследования послужили фундаментальные научные труды отечественных исследователей, посвящённые вопросам инновационного развития предприятий, результаты статистических обследований инновационных процессов в сфере услуг Российской Федерации. Для достижения поставленной цели использованы методы: статистического анализа (для оценки динамики ключевых индикаторов инновационного развития предприятий сферы услуг России), научного синтеза и обобщения (для идентификации отраслевых особенностей и детерминант инновационного развития российских предприятий сферы услуг, принципов управления их инновационной деятельностью), логического анализа и систематизации (для подготовки итоговых выводов).

Результаты исследования и их обсуждение

Экономическая стратегия России в условиях текущих геополитических изменений и экономических перемен характеризуется чётким направлением на цифровизацию и научно-техническое развитие, основной задачей которого является формирование собственного потенциала в области производства техники и технологий [9]. Данный тезис чётко закреплён в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации³, в которой развитие науки и техники рассматривается не только как способ реализации стратегических национальных приоритетов, но и как инструмент обеспечения экономической безопасности и конкурентоспособности страны. Вместе с тем сегодня инновационное развитие России «находится в прямой зависимости от отягощающих факторов санкционной экономики» [9, с.492]. Запрет на импорт критически важных технологий и сокращение доступа к международным рынкам капитала существенно ограничивают возможности развития инновационного потенциала страны. Об этом свидетельствуют данные Глобального инновационного индекса, отражающие тенденции развития мировых экономик (рисунок 1).

Рисунок 1 – Глобальный инновационный индекс по странам мира, 2025 год⁴
Figure 1 – Global Innovation Index by country, 2025

В текущем году значение Глобального инновационного индекса для России снизилось до 30,3 пунктов. Достигнутый уровень инновационного развития позволяет России занимать 60-ю позицию среди 132 государств мира. Для сравнения в 2014 году данный индекс составлял 39,14 пункта, а в 2022 – 34,3.

В условиях рисков и воздействия неблагоприятных факторов внешней экономической среды сфера услуг России демонстрирует стабильно увеличивающиеся результаты инновационной деятельности. За период 2019-2023 гг. уровень инновационной активности предприятий сервисного сектора (удельный вес организаций, занимающихся

³Указ Президента РФ от 28.02.2024 N 145 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». URL: <https://mchs.gov.ru/uploads/document/2025-06-09/45be581bad89594daf8ff94ddec71177.pdf?ysclid=mgs8iorl3d525718718>.

⁴The Global Economy. Business and economic data for 200 countries. URL: https://ru.theglobaleconomy.com/rankings/GII_Index/.

инновационной деятельностью) вырос с 7,6 до 9,9 %, что в целом соответствует тенденциям инновационного развития других ведущих отраслей российской экономики (рисунок 2, составлен на основе [1]).

Рисунок 2 – Сравнение динамики показателей инновационной активности предприятий ведущих отраслей экономики России за период 2019-2023 гг.

Figure 2 – Comparison of the dynamics of innovation activity indicators of enterprises in leading sectors of the Russian economy for the period 2019-2023

Во многом сохранению положительной динамики вовлечённости организаций в инновационную деятельность способствовала реализуемая политика импортозамещения, которая стимулирует внутреннее инновационное развитие отраслей.

Важной особенностью сферы услуг, которая влияет и на специфику инновационного развития предприятий, является высокая чувствительность к колебаниям рынка. Будучи максимально приближёнными к конечному потребителю, предприятия сферы услуг сталкиваются с высокой динамичностью и нестабильностью рыночного спроса, который прямо зависит от уровня платёжеспособности и благосостояния населения [10]. Как следствие, предприятия данного сектора одними из первых ощущают негативные последствия кризисных явлений в экономике. Именно этим можно объяснить спад деловой и инновационной активности предприятий сферы услуг в 2022 году, когда российская экономика оказалась под воздействием санкционного давления, которое затронуло и научно-технологическую область.

При этом для инновационной деятельности предприятий свойственно выраженное воздействие фактора инерционности, обусловленное длительным периодом реализации инновационного цикла. Существенная разница во времени между моментом осуществления затрат на инновации и моментом, когда эти затраты воплотятся в коммерчески успешный продукт или услугу, приводит к тому, что влияние кризиса на результаты инновационной деятельности проявляется не сразу, а спустя определённый временной лаг. Во многом данная особенность прослеживается при анализе затрат на осуществление инновационной деятельности. Несмотря на снижение интенсивности затрат в отдельные годы исследуемого периода (например, с 5 % до 3,8 %), доля инновационных услуг оставалась практически неизменной либо росла незначительно (рисунок 3, составлен на основе [1]).

Рисунок 3 – Динамика интенсивности и отдачи затрат на инновационную деятельность предприятий сферы услуг России за период 2019-2023 гг.

Figure 3 – Dynamics of intensity and return on investment in innovation activities of Russian service sector enterprises for the period 2019-2023

На протяжении исследуемого периода отношение затрат на инновационную деятельность к общему объёму оказанных услуг находилось в диапазоне от 3,8 до 6,1 %. При этом отмечается положительный тренд увеличения затрат на инновации. Если изначально интенсивность составляла 5 %, то в последнем периоде показатель вырос до 6,1 %. Данный уровень инвестиций обеспечивал увеличение удельного веса инновационных услуг в их общем объёме с 4,9 до 6,7 %. Важно, что большую часть объёма инновационной продукции составляют услуги, отличающиеся принципиальной новизной или подвергшиеся существенному преобразованию. В 2023 году их доля увеличилась до 3,4 % [1]. Данный тренд имеет важное значение, поскольку традиционно считается, что «для сервисных предприятий менее характерно использование радикально новых инноваций» [7, с. 46].

Рост удельного веса инновационных услуг в их общем объёме происходил на фоне увеличения доли предприятий, осуществляющих продуктовые инновации (рисунок 4, составлен на основе [1]).

Рисунок 4 – Предприятия сферы услуг России, осуществляющие продуктовые и процессные инновации на протяжении периода 2019-2023 гг.

Figure 4 – Russian service sector enterprises implementing product and process innovations during the period 2019-2023

В сфере услуг результаты инновационной деятельности «могут быть либо видимыми (разработка нового продукта или улучшение существующего продукта), либо невидимыми (процессные улучшения для повышения эффективности)» [8]. Особенности продуктовых инноваций в сфере услуг обусловлены спецификой самой услуги как товара и цикла её производства, для которых характерны: неосвязаемость, неделимость производства и потребления, активное участие клиента в самом процессе оказания услуги. Процессные инновации в сегменте услуг также специфичны. Их основная сложность заключается в том, что процессные улучшения «трудно отделить от создаваемых услуг, что усложняет измерение» [8]. В 2023 году удельный вес предприятий сферы услуг, осуществляющих продуктовые инновации, увеличился и составил 72,3 %. Напротив, отмечается спад во внедрении процессных инноваций. После начального роста данного показателя в 2020 году (67,7 %) наблюдалось его постепенное снижение до 63,9 %. Отметим, что инновационная деятельность в сфере услуг имеет более широкий потенциал дифференциации, в сравнение со сферой материального производства. Данный факт объясняется индивидуальным характером спроса на услуги и особым способом их продвижения – прямые контакты с потребителями.

Существенное влияние на развитие продуктовых и процессных инноваций в сервисном секторе оказывает интерактивный характер взаимодействия поставщика услуг и потребителя. На практике «оно может быть нацелено на создание инноваций, предлагающих установление новых взаимосвязей, отношений, каналов совместной деятельности» [7, с. 47]. Этим во многом объясняется развитие кооперационных связей предприятий сферы услуг в области инновационной деятельности. В 2023 году среди поставщиков услуг, осуществляющих продуктовые и процессные инновации, кооперационные связи имели 19 % предприятий. Причём более половины из них (50,4 %) в качестве основных партнёров по инновационной деятельности рассматривали потребителей [1].

Существенные изменения произошли и в структуре затрат на инновационную деятельность предприятий сферы услуг, что показано в таблице 1 (составлена на основе [1]).

Таблица 1 – Изменения в структуре затрат на инновационную деятельность предприятий сферы услуг России за период 2019-2023 гг., %
Table 1 – Changes in the structure of costs for innovative activities of Russian service enterprises for the period 2019-2023, %

Затраты по видам	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Исследования и разработки	57,50	54,20	57,10	51,80	37,80
Приобретение машин, оборудования, прочих основных средств	26,20	28,40	24,60	28,90	24,80
Разработка и приобретение программ для ЭВМ и баз данных	5,00	6,20	4,70	7,40	11,70
Инжиниринг	5,30	4,60	3,50	3,30	2,00
Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности	0,30	0,40	1,20	0,60	1,30
Прочее (маркетинг и создание бренда, дизайн, обучение персонала)	1,20	0,50	0,45	0,40	0,60

Изначально большая часть расходов приходилась на исследования и разработки, составляя порядка 57,5 % в 2019 году. Однако к 2023 году их доля существенно сократилась до 37,8 %. Одновременно возросли затраты на программное обеспечение и базы данных, удельный вес которых увеличился почти вдвое. Данная тенденция объясняется ускоренным развитием онлайн-сервисов, аналитики данных и цифровых каналов взаимодействия с потребителями. Это требует постоянных инвестиций в современные программные продукты и цифровую инфраструктуру. Можно утверждать, что «услуги становятся более техноёмкими, а их производство приобретает «индустриальный» характер» [7, с. 47].

Характерной чертой финансового цикла в сфере услуг является высокая оборачиваемость капитала [11]. Эта особенность находит отражение в инновационной деятельности. Специфика финансирования инноваций в сфере услуг заключается в отсутствии серьёзных материально-производственных затрат и в высоких темпах возврата инвестиций в нововведения.

На протяжении исследуемого периода почти половина (около 50 %) общего объёма финансирования инновационной деятельности осуществлялось за счёт собственных средств самих предприятий. Федеральный бюджет занимал второе место по вкладу в финансирование инноваций (примерно треть всех средств). Начиная с 2022 года, роль иностранных инвестиций как источника финансовых средств для предприятий сферы услуг, осуществляющих инновационную деятельность, является незначительной (рисунок 5, составлен на основе [1]).

Рисунок 5 – Структура источников финансирования инновационной деятельности предприятий сферы услуг России, 2023 год

Figure 5 – Structure of sources of financing for innovative activities of service enterprises in Russia, 2023

Таким образом, проведённый анализ специфики функционирования предприятий сферы услуг и характерных черт их инновационной деятельности позволил идентифицировать ключевые детерминанты и движущие силы инновационного развития предприятий данного сектора экономики. Их синтез с помощью методов систематизации и обобщения позволил сформировать набор базовых методологических принципов управления инновационным развитием предприятий сферы услуг (таблица 2).

Таблица 2 – Основные детерминанты и принципы управления инновационным развитием предприятий сферы услуг

Table 2 – Main determinants and principles of managing innovative development of service sector enterprises

№ пор.	Специфика хозяйственной деятельности предприятий сферы услуг	Детерминанты инновационного развития предприятий сферы услуг	Методологические принципы управления инновационным развитием предприятий сферы услуг
1	Высокая восприимчивость к внешним изменениям	Выраженное воздействие фактора инерционности	Принцип превентивности
2	Индивидуальный характер спроса на услуги	Высокий потенциал дифференциации	Принципы адаптивности и гибкости
3	Интерактивный характер взаимодействия с потребителями	Значимость кооперационных связей в сфере инновационной деятельности	Принцип синергизма
4	Неосвязаемость, неделимость производства и потребления услуг	Отсутствие чётких границ между продуктовыми и процессными инновациями	Принцип комплексности
5	Высокая оборачиваемость капитала и более короткий цикл производства	Сокращённый цикл производства инноваций	Принцип непрерывности

Высокая восприимчивость предприятий сферы услуг к изменению внешней среды требует опережающего реагирования на изменения рынка и потребностей потребителей, что предполагает принцип превентивности в управлении инновационными процессами.

Индивидуализация предпочтений потребителей и связанный с ней высокий потенциал дифференциации определяют необходимость применения гибкого подхода к разработке инноваций, что подчёркивает важность принципов адаптивности и гибкости.

Непосредственный формат взаимодействия сервисных предприятий с потребителями способствует активному вовлечению последних в процессы разработки новых продуктов и услуг, создавая эффект синергизма.

Особенность сферы услуг заключается в неразрывной связи процессов производства и потребления услуг, что приводит к стиранию границ между итоговым продуктом и самой процедурой его создания. Учесть данную особенность позволяет принцип комплексности, который ориентирует процесс управления инновационным развитием предприятий на обеспечения сбалансированности всех элементов инновационного процесса.

Относительно короткий цикл производства услуг и высокая скорость оборота капитала способствуют ускоренному внедрению нововведений, формируя основу для реализации принципа непрерывности инновационного процесса.

Выводы

Таким образом, в работе представлены результаты исследования текущего состояния и основных трендов развития инновационной среды в сфере услуг России. Обобщение этих результатов позволило уточнить значение инноваций для реализации стратегических целей и перспектив развития сервисного сектора экономики, а также выявить отраслевые особенности и детерминанты инновационного развития предприятий сферы услуг, к которым отнесено: выраженное воздействие фактора инерционности, высокий потенциал дифференциации, значимость кооперационных связей в сфере инновационной деятельности, отсутствие чётких границ между продуктовыми и процессными инновациями, сокращённый цикл производства инноваций. Синтез этих особенностей позволил сформулировать базовые методологические принципы управления инновационным развитием предприятий сферы услуг.

Список источников / References

1. Индикаторы инновационной деятельности: 2025: статистический сборник / В. В. Власова, Л. М. Гохберг, Г. А. Грачёва и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». Москва: ИСИЭЗ ВШЭ, 2025. 196 с. URL: <https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/1015092966.pdf>.

Indicators of innovation activity: 2025: a statistical collection / V. V. Vlasova, L. M. Gokhberg, G. A. Gracheva et al.; National research. University of Higher School of Economics. Moscow: ISIEZ HSE, 2025. 196 p. URL: <https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/1015092966.pdf>. (In Russian)

2. Кравченко Е. С. Технология принятия управленческих решений в системе инновационного развития предприятий сферы торговли // Экономика и предпринимательство. 2022. № 4(141). С. 810-819. <https://doi.org/10.34925/EIP.2022.141.4.147>.

Kravchenko E. S. Technology of managerial decision-making in the system of innovative development of trade enterprises // Economics and entrepreneurship. 2022. No. 4(141). P. 810-819. <https://doi.org/10.34925/EIP.2022.141.4.147>. (In Russian)

3. Мерззликина Г. С. Принципы оценки инновационного развития промышленного предприятия // Креативная экономика. 2020. Т. 14, № 8. С. 1775-1794. <https://doi.org/10.18334/ce.14.8.110767>.

Merzlikina G. S. Principles of assessing the innovative development of an industrial enterprise // Creative economy. 2020. Vol. 14, no. 8. P. 1775-1794. <https://doi.org/10.18334/ce.14.8.110767>. (In Russian)

4. Самойлова Т. Д. Индикаторы инновационного развития и методы оценки их влияния на рыночную стоимость компании // ЭФО: Экономика. Финансы. Общество. 2024. № 4(12). С. 4-12. <https://doi.org/10.24412/2782-4845-2024-12-4-12>.

Samoilova T. D. Indicators of innovative development and methods for assessing their impact on the company's market value // EFO: Economics. Finance. Society. 2024. No. 4(12). P. 4-12. <https://doi.org/10.24412/2782-4845-2024-12-4-12>. (In Russian)

5. Ващенко Н. В., Кравченко Е. С. Научно-методологический подход к контролю процесса инновационной трансформации бизнес-моделей предприятий розничной торговли // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 6(112). С. 105-119. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17284101>.

Vashchenko N. V., Kravchenko E. S. Scientific and methodological approach to the control of the process of innovative transformation of business models of retail enterprises // Scientific Journal "Manager". 2025. № 6(112). P. 105-119. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17284101/>. (In Russian)

6. Клименко Т. И. Тенденции инновационного развития сектора услуг российской макроэкономической системы // Вопросы инновационной экономики. 2018. Том 8. № 4. С. 647-660. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_36816167_71660439.pdf.

Klimenko T. I. Trends in the innovative development of the service sector of the Russian macroeconomic system // Issues of innovative economics. 2018. Volume 8. No. 4. P. 647-660. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_36816167_71660439.pdf. (In Russian)

7. Похомчикова Е. О. Особенности инноваций в сфере услуг (на примере индустрии гостеприимства) // Сервис plus. 2014. Т. 8, № 4. С. 45-52. <https://doi.org/10.12737/6466>.

Pokhomchikova E. O. Features of innovations in the service sector (on the example of the hospitality industry) // Service plus. 2014. Vol. 8, no. 4. P. 45-52. <https://doi.org/10.12737/6466>. (In Russian)

8. Тхор Е. С., Тхор С. А., Макарова Е. И. Индикаторы инновационного развития сферы услуг в Российской Федерации // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. 2024. № 1(77). <https://www.doi.org/10.24412/1999-2645-2024-177-1>.

Tkhor E. S., Tkhor S. A., Makarova E. I. Indicators of innovative development of the service sector in the Russian Federation // Regional Economics and Management: electronic scientific journal. 2024. No. 1(77). <https://www.doi.org/10.24412/1999-2645-2024-177-1>. (In Russian)

9. Яркова Т. М. Обзор инновационного развития промышленности в России // Вопросы инновационной экономики. 2025. Т. 15, № 2. С. 489-504. <https://doi.org/10.18334/vinec.15.2.122914>.

Yarkova T. M. Review of innovative industrial development in Russia // Issues of innovative economics. 2025. Vol. 15, no. 2. P. 489-504. <https://doi.org/10.18334/vinec.15.2.122914>. (In Russian)

10. Смирнова К. Д. Количественный анализ состояния конкуренции на рынке телекоммуникационных услуг Российской Федерации // Современная конкуренция. 2023. Т. 17, № 4(94). С. 103-116. <https://doi.org/10.37791/2687-0657-2023-17-4-103-116>.

Smirnova K. D. Quantitative analysis of the state of competition in the telecommunications services market of the Russian Federation // Modern competition. 2023. Vol. 17, no. 4(94). P. 103-116. <https://doi.org/10.37791/2687-0657-2023-17-4-103-116>. (In Russian)

11. Смирнова К. Д. Методика ICEDRIPS-анализа влияния внешней среды на конкурентное поведение предприятий сферы телекоммуникационных услуг // Экономика, предпринимательство и право. 2024. Т. 14, № 7. С. 3683-3702. <https://doi.org/10.18334/epp.14.7.121387>.

Smirnova K. D. Methodology of ICEDRIPS analysis of the influence of the external environment on the competitive behavior of enterprises in the field of telecommunications services // Economics, entrepreneurship and law. 2024. Vol. 14, no. 7. P. 3683-3702. <https://doi.org/10.18334/epp.14.7.121387>. (In Russian)

Информация об авторе

Е. Н. Смирнов – кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой экономики предприятия и управления персоналом.

Information about the author

E. N. Smirnov – Candidate of Sciences (Economic), Associate Professor, Head of the Department of Enterprise Economics and Personnel Management.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 17.10.2025; одобрена после рецензирования 30.10.2025; принята к публикации 10.11.2025.

The article was submitted 17.10.2025; approved after reviewing 30.10.2025; accepted for publication 10.11.2025.